

ЃЎЗАНИНГ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИГА АММОНИЙЛАШГАН ОДДИЙ СУПЕРФОСФАТ МИНЕРАЛ ЎЃИТ ТУРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

¹Пўлатов Фозилхон Эргаш ўғли, ²Ахмаджонова Ўғилой Акмал қизи

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, ассистент

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, талаба

***Аннотация.** Фосфорли минерал ўғитлардан энг кенг тарқалган турларидан аммонийлашган оддий суперфосфат ўғити турли маркаларини ўзанинг ўсиши, ривожланишига таъсирини ўрганиш.*

***Калим сўзлар:** ўза, минерал ўғит, суперфосфат, Олтин АССП, азот, фосфор, калий.*

Ѓўзанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосил элементларини шакилланиши тупроқнинг унумдорлиги, намлиги, ҳарорати, озик моддаларни қўллаш меъёри, суғориш меъёрининг таъсирига боғлиқдир. Андижон вилояти шароитида ўтказилган тажрибада тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 65-65-60фоиз суғориш тартибининг иккала ўғитлаш муҳитида (НРК-250-175-125 ва 150-105-75 кг/га) ҳам энг юқори, гектаридан 40,3-43,3 ц пахта ҳосили олинган [1].

Шундай маълумотлар, Фарғона вилоятида ўтказилган тадқиқотларида ҳам қайд этилган. Бунда кўчат қалинлиги гектарига 80-90 минг бўлган маъдан ўғитларни гектарига НРК-200-140-100 кг қўлланилган вариантда йиллар бўйича ўртача гектаридан 42 центнердан пахта ҳосили олишга эришилган [2].

Бундан ташқари, қатор тадқиқотчиларнинг илмий-тадқиқот ишларида чигит экиш усуллари билан бир қатор кўчат қалинлиги ва маъдан ўғитларни ўза навларига таъсири тадқиқ қилинган ва уларга мос тегишли тавсиялар ишлаб чиқилган [4].

Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқларида чигит экишнинг 90x10-1 ва 90x10-1-2 схемалари бўйича Андижон-33 ўза навида ўтказилган тадқиқот маълумотларининг таҳлилларидан маълум бўлишича, мавсумда 90x10-1 экиш схемасининг барча вариантларида 90x10-1-2 схемасига нисбатан энг кўпроқ пахта ҳосили териб олинган. Бунда, маъдан ўғитлар НРК-250-175-125 кг меъёрларда қўлланилган вариантларда 37,8 ц/га ни ташкил этиб, 1,4-2,2 ц/га қўшимча ҳосил етиштирилган [5].

Суғориладиган деҳқончилик шароитида ҳар қандай қишлоқ хўжалик экинларининг, жумладан ўза ўсимлигининг ҳам ўсиш ва ривожланиши, экин майдонларида ташкил этилган экиш усулига, гектарда ҳосил қилинган кўчат қалинлигига, ўсимликларни табиий омиллар ҳарорат, ёруғлик, ҳаво, тупроқ омиллари, намлик, озика билан таъминланиш даражасига ҳамда иқлим шароитига кўп жиҳатдан боғлиқдир.

Тадқиқотлардан маълумки, чигитлар оддий усулда текис ерга экилганда ўза ниҳоят суст ўсиб ривожланади. Чунки, бундаги тупроқ ҳарорати нисбатан паст бўлганлиги боис чигитлар секин униб чиқди. Қолаверса, чигит суви туфайли ҳам тупроқ ҳароратини пасайиши натижасида, ҳосил бўлган тупроқдаги ҳаво муҳитининг салбий таъсири оқибатида тупроқ зичлигини ортишига олиб келди. Ѓўзанинг чин барг ҳосил қилиши ва шоналашни бошланиш даврларидаги баҳорги ёгинлар оқибатида ҳосил бўлган қатқалоқларни салбий таъсири натижасида ҳам ўзани ўсиш ва ривожланишдан орқада қолишига сабаб бўлди.

Илмий тадқиқот ишлари Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар

институту ўқув тажриба хўжалиги майдонида ўтказилди. Тажрибалар жами 4 вариант ва 4 қайтариқда олиб борилган, ҳар бир вариант майдонининг эни 10м, узунлиги 10м бўлиб, делянка майдони 100м² ни ташкил этди, 1та қайтариқнинг майдони эса 400 м² га тенг бўлиб, умумий тажриба майдони 1600 м²га тенг бўлди. Дала тажрибаси қуйидаги тажриба тизими асосида олиб борилди.

Тажриба тизими

№	Вариантлар	Меъёри P ₂ O ₅	Фон (соф ҳолда кг/га)
1	OLTIN ASSP	776 кг/га	N-250
		132 кг/га (соф ҳолда)	K-60
2	NAVOIY AZOT ASSP	776 кг/га	N-250
		132 кг/га (соф ҳолда)	K-60
3	FERGANA AZOT ASSP	776 кг/га	N-250
		132 кг/га (соф ҳолда)	K-60
4	Control: P ₂ O ₅ қўлланилмаган.	-	N-250 K-60

Тажриба натижаларига кўра, энг яхши кўрсаткич Индорама Олтин АССП қўлланилган биринчи вариантда кузатилиб, 1 июндаги фенологик кузатувда ғўзанинг бўйи 16,6 смни ва чинбарглари сони 5,9 донани ташкил қилган бўлса, 1-июльга келиб бош поянинг бўйи 50,6 см га, ҳосил шоҳлари сони 5,1 донага ва шоналар сони 9,2 донани ташкил қилган. Ушбу ўғит қўлланилган учинчи фенологик муддатда бош поянинг бўйи 107,3см га, ҳосил шоҳлари сони 12,9 дона, ҳосил элементлари 16,8 дона ва кўсақлар сони 6,4 донани ташкил этди. Ушбу кўрсаткичлар назоратга нисбатан мос равишда 1 июнь кунги фенологик кузатувда бош поянинг бўйи 3,4 смга ва чинбарглари сони 2,2 донага; 1июль кунги кузатувларда бош поянинг бўйи 7,1 смга, ҳосил шоҳлар сони 1,0донага, шоналар сони 2,4 донага; 1-августдаги кузатувларда бош поянинг 30,3 смга, ҳосил шоҳлар сони 2,4 донага ҳосил элементлари сони 6,0 донага, кўсақлар сони 2,7 донага ва охириги 1-сентябрдаги кузатувларга кўсаги 7,2 донага, шундан очилгани 3,9 донага юқори бўлди.

Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган суперфосфат турли маркаларининг ғўзанинг ўсиш ва ривожланишига таъсири

№	Вариантлар	1 июн		1 июл			1 август				1 сентябр	
		Бош поя бўйи, см	Чин барглари сони, дона	Бош поя бўйи, см	Ҳосил шоҳлар сони, дона	Шоналар сони, дона	Бош поя бўйи, см	Ҳосил шоҳлар сони, дона	Ҳосил элементлари, дона	Кўсақлар сони, дона	Кўсаги, дона	Шундан очилган-ни, дона

1	Олтин АССП	16,6	5,9	50,6	5,1	9,2	107,3	12,9	16,8	6,4	14,2	9,7
2	Навой азот АССП	16,3	5,5	44,6	4,9	7,5	101,4	12,1	14,4	5,1	9,8	7,7
3	Фарғона азот АССП	16,5	5,5	49,1	5,0	8,1	87,0	12,8	15,7	5,6	10,2	8,0
4	Контрол	13,2	3,7	43,5	4,1	6,8	77,0	10,5	10,8	3,7	7,0	5,8

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, суперфосфат турли маркаларининг ғўзанинг ўсиш ва ривожланишига таъсири устида олиб борган тажрибамизга кўра, аммонийлашган оддий суперфосфат минерал ўғитлари орасида “Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” МЧЖ томонидан ишлаб чиқарилган “Олтин” аммонийлашган оддий суперфосфат минерал ўғити қўлланилган вариантда фенологик кузатувлар даврида энг юқори кўрсаткичларга эришилди.

REFERENCES

1. Юсупов А.С., Хайдаров А “Андижон-36”, “Андижон-37”. // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали Тошкент.2006 № 6 9-бет.
2. Турсунов Т., Ўрозматов Н.-Истикболли Фарғона-5 нави. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. №6, 2001 йил. 9-б
3. F.Pulatov. The influence of peanut date and schemes on plant thickness. // Экономика и социум. Москва. 2023 Б 294-296
4. Сатипов Ғ. Янги истикболли ғўза навларининг ҳар ҳил озиклантириш режимида ва кўчат қалинлигида ўсиш ва ривожланиши. // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали, 1997, № 4, 31-32 бет.
5. Юсупов А С., Хайдаров А, Комилов Т., Ғўзанинг янги Андижон-33 навининг агротехникаси. // Навларини янгилаш, жойлаштириш ва парваришлаш технологияси. ЎзПТИ, Конференция мақолалар тўплами. Тошкент 2001, 173-175 бет.